

Received-Makale Geliş Tarihi 08.10.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2957-2965

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18158551

Rümeysa Akgüneş

<https://orcid.org/0009-0004-3830-5982>
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi ABD, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Buse Güven

<https://orcid.org/0009-0000-7850-3351>
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi ABD, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Doç. Dr. Ali Fuat Yeniçerioğlu

<https://orcid.org/0000-0002-1063-0538>
Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Öğr. Gör. Dr. Barış Demir

<https://orcid.org/0000-0001-6997-6413>
Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kavramlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi¹

An Investigation of Prospective Mathematics Teachers' Perceptions of the Teaching Program and Concepts of the Türkiye Century Education Model

ÖZET

Bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının genel anlamda öğretim programı ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma grubunu, 2024-2025 akademik yılı bahar dönemi Kocaeli Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören 101 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemiyle çalışılmıştır. Katılımcılara "Öğretim programı ... gibidir, çünkü..." ve "Maarif Modeli Öğretim Programı ... gibidir, çünkü ..." şeklinde iki açık uçlu soru yöneltilmiştir. Elde edilen yanıtlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, öğretim programına ilişkin 56, Maarif Modeli' ne ilişkin ise 65 farklı metafor tespit edilmiştir. Metaforlar sırasıyla 8 ve 9 kategori altında sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın önemi gelecekte öğretmenlik mesleğini yerine getirecek olan öğretmen adaylarının, öğretim programı ile Türkiye yüzyılı maarif modeli öğretim programı kavramlarına yönelik algılarına bakılarak genel anlamıyla öğretim programı hakkında öğretmen adayları için farkındalık oluşturabilecek seminer, atölye vb. çalışmalar için ışık tutmaktır.

Anahtar kelimeler: Öğretim programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Metafor analizi, Olgubilim, Nitel araştırma

ABSTRACT

This study aims to reveal primary school mathematics teacher candidates' perceptions of the general curriculum and the concepts of the Turkey Century Education Model Curriculum through metaphors. The study group consisted of 101 primary school mathematics teacher candidates enrolled in undergraduate and graduate programs at Kocaeli University during the spring semester of the 2024- 2025 academic year. The study was conducted using the phenomenology method, one of the qualitative research designs. Participants were asked two open-ended questions: "The curriculum is like ... because..." and "The Maarif Model Curriculum is like ... because ...". The responses obtained were examined using content analysis, and 56 different metaphors related to the curriculum and 65 different metaphors related to the Maarif Model were identified. The metaphors were classified under 8 and 9 categories, respectively. The importance of this study lies in providing insight for seminars, workshops, etc., that could raise awareness among teacher candidates about the teaching program in general by examining their perceptions of the concepts of the teaching program and the Turkey Century Maarif Model teaching program.

Keywords: Curriculum, Turkey Century Education Model, Metaphor analysis, Phenomenology, Qualitative research

¹ Bu çalışmanın bir kısmı IMASCON 2025 Bahar Kongresinde özet bildirisi olarak sunulmuştur

1. GİRİŞ

Eğitim kavramı insanlık tarihi boyunca üzerine çokça düşünülmüş, tartışılmış ve yapılandırılmıştır (Tuna, 2025). Değişen toplumun ve bireylerin ihtiyaçları eğitim sistemlerinde değişime ve dönüşüme yol açmıştır (Erdoğan, 2020). Eğitimin amaçları arasında bireyde istendik davranış değişikliği meydana getirmek, kültürün ve değerlerin nesilden nesile aktarmak, bireylerin formal ve informal öğrenmeler gerçekleştirmelerini sağlamak, toplumsal refahı artırmak gibi hedefler barındırdığı görülmektedir. Öğretim ise, bu hedeflerin bireylere kazandırılmasını amaçlayan faaliyetleri içerir; hedeflerin belirlenmesi ve düzenlenmesi, hangi sırayla ve ne zaman verilmesi gerektiğine karar verilmesi ile hedeflerin kazandırılma düzeyinin kontrol edilmesi gibi planlı ve sistematik süreçleri kapsar (Demirel, 2015). Bu süreçlerin etkili ve verimli olması için öğretim programları geliştirilir bu sayede hedeflerin içeriği, yöntemleri, öğretim materyalleri ve ölçme değerlendirme araçları düzenlenir ve öğretim süreci planlı bir şekilde sistematikleştirilir. (Demirel, 2015; Erdoğan, 2020).

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği ve eğitim dünyasında da etkilerini yoğun bir şekilde gösterdiği günümüzde, bu gelişmelere ayak uydurmak ve teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üreten tarafta da yer almak zorunlu hale gelmiştir (MEB, 2023; OECD, 2018). Bu bağlamda, daha karmaşık sorunlara çözüm üretebilecek, disiplinler arası ilişkileri analiz ederek etkin biçimde kullanabilecek bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, eğitim politikalarında beceri temelli ve yenilikçi yaklaşımlara yer verilmiş; bireylerin gelişimini destekleyecek adımlar atılmıştır (Kuzu, Göçer & Akçay, 2024).

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli” adıyla beceri temelli bir eğitim modeli geliştirilmiştir. Bu model ile öğrencilerin çağın gerektirdiği profile uygun, 21. yüzyıl becerilerine sahip, aynı zamanda erdemli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmiştir. Modelin temel yapı taşı olan beceri kavramı, “bir çalışma veya öğrenme alanında edinilen mantıksal veya sezgisel nitelikli düşünme yaklaşımı ile el becerisi, yöntem ve araç-gereç kullanmayı gerektiren her türlü edinim veya eylem” olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2023). Model, “kavramsal beceriler, alan becerileri, eğilimler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okuryazarlık becerileri” olmak üzere beş ana kategoriden oluşmaktadır (MEB, 2023).

Model yalnızca akademik yeterliliklere odaklanmamakta; aynı zamanda değerler eğitimine, milli, manevi ve ahlaki unsurların bireylere kazandırılmasına da yer vermektedir. Bu yönüyle diğer programlardan ayrılmakta; değerlerin örtük değil, doğrudan programda yer almasıyla bir ilki temsil etmektedir (Yıldırım & Çalışkan, 2024).

Özellikle okuryazarlık kavramı modelde çeşitlendirilmiş; her bir okuryazarlık türü ayrıntılı biçimde açıklanarak programın içeriğine entegre edilmiştir. Okuryazarlık becerilerine ait süreçler, farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik olmak üzere üç düzeyde yapılandırılmıştır (MEB, 2023).

Modelin yenilikçi unsurlarından biri de “eğilimler”dir. Eğilimler, bireyin sahip olduğu beceri, değer ve okuryazarlıkları hayata geçirmesini sağlayan, bunların nasıl kullanılacağını belirleyen unsurlar olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım & Çalışkan, 2024). Daha ayrıntılı bir ifadeyle Millî Eğitim Bakanlığı (2023), eğilimi; bireyin sahip olduğu becerileri niyet, duyarlılık, isteklilik ve değerlendirme öğeleri doğrultusunda gerekli durumlarda nasıl kullandığını belirleyen zihinsel örüntüler olarak tanımlamaktadır (s. 20).

Alan yazın incelendiğinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) hakkında genel değerlendirme yapılan çalışmalar (Ulçay, 2024; Karataş, 2024; Efe, 2024) ile teorik, felsefi ve program geliştirme bağlamında ele alınan çalışmaların (Akpınar & Köksalan, 2024; Arslankara & Arslankara, 2024; Akpınar vd., 2024; Satmaz & Yabanova, 2024) mevcut olduğu görülmektedir. Ayrıca, çeşitli olgular yönünden incelenen çalışmalar (Yıldırım & Çalışkan, 2024; Banaz, 2024), branş bazlı öğretim programı içeriği açısından yapılan araştırmalar (Yurdakal, 2024; Güneş vd., 2025; Taş vd., 2024; Üzümcü & Abanoz, 2024), öğretmenlerin metaforik algılarını inceleyen (Yılmaz vd., 2025), öğretmen görüşlerini ele alan (Baz, 2024; Duyul vd., 2025; Uludağ Kırçıl & Uluçınar Sağır, 2025; Ceylan, 2025; Kangal & Kansu, 2025) ve okul yöneticilerinin görüşlerine odaklanan (Küçük & Kurt, 2025) çalışmalar da bulunmaktadır.

Yılmaz ve diğerleri (2025) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, matematik öğretmenlerinin Maarif Modeli’ne ilişkin metaforik algıları incelenmiştir. Öğretmenlerin genel olarak modelin çağdaş ve değer odaklı olduğu görüşünü benimsedikleri, ancak sınıfların kalabalık olması, altyapı yetersizlikleri ve öğretmenlerin modeli uygulamaya yönelik bilgi ve donanımlarının sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Duyul ve diğeri (2025) TYMM ile ilgili öğretmen görüşlerini inceledikleri bir durum çalışması gerçekleştirmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin modele adaptasyonunun sağlanmasının gerekli olduğunu ve modelin etkili bir şekilde her yerde ve her zaman uygulanabilmesi için altyapısı yetersiz olan yerlerde bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Uludağ Kırçıl ve Uluçınar Sağır (2025) ise gerçekleştirmiş oldukları durum çalışmasını 15 birinci sınıf öğretmeni ile yürütmüşlerdir, öğretmenlerin genel anlamda TYMM hakkında olumlu görüşler belirttiklerini ve modeli başarı ile uyguladıklarını beyan ettikleri görülmüştür ve bununla beraber modelin öğrenci profili, programlar arası bileşenler gibi öğelerinin tam olarak anlaşılmadığı konusunda hem fikir olmuşlardır.

Arslan (2025) ise yarı yapılandırılmış görüşme formları ile birinci sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programı hakkında görüşlerini incelediği bir çalışma yürütmüştür. Araştırmanın bulgularına göre programın öğrenci odaklı ve değer temelli olmasını olumlu bulurken, kazanımların yoğunluğundan ve materyal eksikliğinden kaynaklı olarak sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.

Literatür incelendiğinde, matematik öğretmen adaylarının TYMM'ye ilişkin görüşlerini doğrudan ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Oysa öğretim programlarının başarısı yalnızca içerik düzeyindeki niteliğe bağlı değildir. Bu başarı, aynı zamanda programı uygulayacak öğretmen adaylarının programa yönelik algı, tutum ve motivasyonlarıyla da yakından ilişkilidir (Demirel, 2018; Yıldırım, 2020). Öğretmen adaylarının programı benimsemeleri, öğretim sürecinin etkililiği ve verimliliği açısından belirleyici bir unsur olarak görülmektedir. Nitekim öğretim programlarının etkililiği, içeriğin gücü kadar onu hayata geçirecek bireylerin inanç ve algılarıyla da şekillenmektedir (Ornstein & Hunkins, 2018). Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının algılarının ortaya konulması ve elde edilen bulguların ileride yapılacak çalışmaların yönlendirilmesinde kullanılması, literatürde araştırmaya değer önemli bir alan olarak değerlendirilmektedir (Saban, 2019). Bu bağlamda, mevcut çalışma öğretmen adaylarının TYMM'ye ilişkin algılarını inceleyerek, modelin gelecekteki uygulayıcılarının bakış açılarını ortaya koymayı ve literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

1. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretim programı kavramına yönelik metaforları ve kategorileri nedir?
2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) öğretim programı kavramına yönelik metaforları ve kategorileri nedir?

2. YÖNTEM

Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni ile yürütülmüştür. Olgubilim deseni, bireylerin belirli bir olguya ilişkin deneyimlerini, algılarını ve bu deneyimlere yükledikleri anlamları derinlemesine incelemeyi amaçlar (Creswell, 2007). Araştırmada katılımcıların “öğretim programı” ve “maarif modeli öğretim programı” kavramlarına yönelik algılarını ortaya koymak amacıyla metafor çalışması uygulanmıştır.

Metafor kelimesinin kaynağı Yunanca'daki “metapherein” kavramından gelmektedir. *Meta* kelimesi “ötesinde” anlamına sahip iken, *pherein* kelimesi ise “taşımak” anlamındadır; yani metafor kelimesi, bir şeyi başka bir anlamın ötesine taşımak, bilinen ifadeler yardımı ile bilinmeyen ifadelerin çözümlenmesi olarak yorumlanabilir. Bu transfer sürecinde iki kavram arasında bir benzerlik yakalanır ve o bağlamda bir ilişki kurulur; bu sayede kavrama ait belirsizlik durumunun düzeyi biraz daha azaltılmış olunur (Ergüney & Tepe, 2023).

Katılımcılardan “öğretim programı.....gibidir, çünkü.....” ve “maarif modeli öğretim programı.....gibidir, çünkü...” şeklinde iki adet metafor üretmeleri istenmiştir.

2.1. Katılımcılar

Araştırmaya 2024-2025 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören 101 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar, araştırmanın amacına uygun olarak kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Katılımcıların %70,3'ü (f=71) kadın, %29,7'si (f=30) erkektir. Sınıf düzeylerine göre dağılım incelendiğinde, katılımcıların % 24,8'inin (f=25) birinci sınıf, %15,8'inin (f=16) ikinci sınıf, %28,7'sinin (f=29) üçüncü sınıf, %22,8'inin (f=23) dördüncü sınıf ve %7,9'unun (f=8) yüksek lisans öğrencilerinden oluştuğu görülmektedir.

2.2. Verilerin Analizi

Veri toplama aracı olarak katılımcılara “Öğretim programı ... gibidir, çünkü ...” ve “Maarif Modeli Öğretim Programı ... gibidir, çünkü ...” şeklinde iki açık uçlu soru yöneltilmiştir ve yeterince süre tanınıp cevaplamaları beklenmiştir. Elde edilen yanıtlar içerik analizi ile incelenmiştir ve öğretim programına ilişkin 56 adet Maarif Modeli’ ne ilişkin ise 65 farklı metafor tespit edilmiştir. Metaforlar sırasıyla 8 ve 9 kategori altında sınıflandırılmıştır.

Araştırmada veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bu kapsamda veriler kodlanmış ve ayıklanmış, kategoriler geliştirilmiş, kodlar ve temalar düzenlenmiş, son olarak bulgular yorumlanmıştır. Öğretmen adaylarının oluşturduğu metaforlar araştırmacılar tarafından listelenmiş, benzer özellikler taşıyanlar uygun kategoriler altında birleştirilmiştir. Ardından bu kategorilere ilişkin frekans değerleri belirlenmiş ve tablolar hâlinde sunulmuştur.

İkinci araştırmacı, birinci araştırmacının oluşturduğu kategorileri ve yaptığı kodlamaları incelemiş; görüş ayrılığı bulunan noktaları belirtmiştir. Verilerin güvenilirliği “Güvenirlilik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)” formülü (Miles & Huberman, 1994) kullanılarak hesaplanmış ve uyumun kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

3. BULGULAR

Katılımcıların öğretim programı ve maarif model öğretim programına yönelik algularını ortaya çıkarmaya çalışan bu metafor çalışmasının bulguları için, ilk adımda her iki kavrama ait metaforlar frekanslarıyla tablolaştırılmıştır.

3.1. Öğretim Programı Kavramına İlişkin Metaforlar

Tablo1. Katılımcıların “Öğretim Programı” kavramına ilişkin ürettikleri tüm metaforlar

Metafor	f	Metafor	f	Metafor	f
harita	11	plan	1	sevgi	1
pusula	8	eğitim	1	el feneri	1
kılavuz	6	uzay	1	bukalemun	1
hayat	4	organizer	1	balon	1
güneş	3	yemek tarifi	1	çamaşır makinesi	1
su	3	yıldız	1	kitap	1
algoritma	2	ezber	1	çanta	1
rehber	2	bilim	1	aile	1
yol	2	bataklık	1	davranış	1
inşaat	2	askı	1	şeker	1
yapboz	2	ayna	1	problem	1
takvim	2	ışık	1	ajanda	1
fonksiyon	1	mandala	1	ağaç	1
gelenek	1	süpriz yumurta	1	tabela	1
gelişim	1	malzeme	1	hastalık	1
hamur	1	merdiven	1	lego	1
lider	1	okul koçu	1	rota	1
kalem	1				

Tablo2. Katılımcıların “Öğretim Programı” kavramına ilişkin ürettikleri metaforların kategorilendirilmesi

Araçlar ve Yön bulma	el feneri, harita, kılavuz, lider, okul koçu, pusula, rehber, yıldız, ışık, yol, tabela, rota	12	36
Günlük yaşam ve malzemeler	hamur, kalem, malzeme, merdiven, yemek tarifi, ayna, organizer, askı, takvim, kalem, çamaşır makinesi, şeker, ajanda, çanta	14	15
Eğitim ve öğrenme	algoritma, fonksiyon, gelişim, gelenek, eğitim, bilim, plan, ezber, davranış, kitap, problem	11	12
Doğa	güneş, su, bataklık, ağaç	4	8
Oyun, sanat ve yaratıcılık	yapboz, mandala, ekşi sakız, balon, sürpriz yumurta, bukalemun,	6	7
Duygular ve sosyal ilişkiler	aile, sevgi, hayat,	3	6
Yapı-mekan	evren, uzay, zincir, inşaat, lego	5	6
diğer	hastalık	1	1

Tablo2. incelendiğinde, metaforların 8 tema altında toplandığı görülmüştür.

Araçlar ve yön bulma temasında, öğretim programı *pusula* metaforuyla ifade edilmiştir; örneğin, bir katılımcı “*Öğretim programı pusula gibidir, çünkü neyi, nerede, nasıl öğreteceğimiz konusunda yön gösterir.*” şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Duygular ve sosyal ilişkiler temasında öğretim programı *hayat* metaforuyla ilişkilendirilmiştir; örneğin, bazı katılımcılar programa “*hayat gibidir, çünkü bilinmeyenlerle doludur.*” ifadesiyle yaklaşmıştır.

Günlük yaşam ve malzemeler temasında öğretim programı merdiven metaforuyla betimlenmiştir; örneğin, “sıralı ve düzenli ilerleyen bir yapı” vurgusu yapılmıştır.

Oyun, sanat ve yaratıcılık temasında öğretim programı *yapboz* metaforuyla tanımlanmıştır; örneğin, katılımcılar programı “*parçaları birleştirilerek bütüne varılan*” bir bütün olarak görmüştür.

Yapı ve mekân temasında öğretim programı *inşaat* metaforuyla açıklanmıştır; örneğin, bir katılımcı “*temel sağlam olduğu sürece bilgi bütüne ulaşır.*” ifadesini kullanmıştır.

Eğitim ve öğrenme temasında öğretim programı *algoritma* metaforuyla açıklanmıştır; örneğin, katılımcılar programa “belli bir amaca ulaşmayı sağlayan sistematik bir yapı” olarak bakmıştır.

Son olarak, doğa temasında öğretim programı *ağaç* metaforuyla betimlenmiştir; örneğin, öğretmen adayları programa “*birçok dalı ve çeşidi olan, canlı ve gelişen bir yapı*” olarak yaklaşmışlardır.

3.2. Türkiye Yüzyılı Maarif Model Öğretim Programı Kavramına İlişkin Metaforlar

Tablo3. Katılımcıların “Maarif Model Öğretim Programı” kavramına ilişkin ürettiği tüm metaforlar

Metafor	f	Metafor	f	Metafor	f
pusula	6	algoritma	1	baharat	1
rehber	5	belirsizlik	1	saat	1
ip yumağı	5	soluk	1	bahçe	1
kitap	3	yapboz	1	fayda	1
arap saçı	3	bilim	1	kırıksık kıyafet	1
uzay	3	nar	1	çanta	1
yenilik	3	yaşam koçu	1	teknoloji	1
labirent	3	bina	1	hayat	1
ayna	2	bilmece	1	deniz	1
sarmaşık	2	tren	1	terzi	1
bilinmeyen	2	bulmaca	1	katgaşa	1
yazboz tahtası	2	piyango	1	yıldız	1
köprü	2	felsefe	1	rönesans	1
harita	2	güneş	1	nehir	1
navigasyon	2	insan	1	ajanda	1
el feneri	2	bozuk saat	1	veba	1
problem	2	gözetmen	1	okyanus	1
sürpriz kutu	1	kumdan kale	1	yemek tarifi	1
kılavuz	1	çorba	1	örümcek ağı	1
yemek	1	mevsim değişimi	1	tohum	1
felaket	1	devrim	1	dedektif	1
hamur	1	demir	1	santraç	1

Tablo4. Katılımcıların “Maarif Model Öğretim Programı” kavramına ilişkin ürettiği metaforların kategorisi

Kategori	Metaforlar	f	f
Araçlar ve yön bulma	ayna, harita, kılavuz, pusula, rehber, yaşam koçu, tren, yıldız, navigasyon, el feneri, dedektif	11	24
Doğa ve yapı-mekân	bahçe, nehir, okyanus, köprü, uzay, bina, güneş, deniz, kumdan kale, tohum	10	14
Zaman ve dönüşüm	insan, hayat, mevsim değişimi, saat, yenilik, soluk, devrim, restorasyon, rönesans, teknoloji	10	12
Günlük yaşam	Baharat, ip yumağı, çanta, yemek, ajanda, yemek tarifi, kırıksık kıyafet	7	11
Belirsizlik durumları	belirsizlik, bilinmeyen, bilmece, bulmaca, labirent, sürpriz kutu	6	9
Bilgi ve öğrenme	Bilim, felsefe, problem, kitap, algoritma,	5	8
Kaos durumları	Kargaşa, sarmaşık, arap saçı, yazboz tahtası, bozuk saat, felaket, çorba	7	8
Diğer	gözetmen, piyango, fayda, terzi, veba, demir	6	6
Bütüncül yaklaşım (bütünsellik)	örümcek ağı, yapboz, nar	3	3

Tablo 4 incelendiğinde, bu metaforların farklı temalar altında toplandığı görülmüştür. Araçlar ve yön bulma temasında Maarif Modeli öğretim programı *navigasyon* metaforuyla ifade edilmiştir; örneğin, bir katılımcı “*Maarif Modeli öğretim programı navigasyon gibidir, çünkü adım adım ne yapmamız gerektiğini söyler.*” ifadesini kullanmıştır.

Doğa ve yapı-mekân temasında program *köprü* metaforuyla açıklanmıştır; örneğin, katılımcılar programa “*köprü gibidir, çünkü geçmişle geleceği birleştiren bir yapıdır.*” biçiminde yaklaşmıştır.

Belirsizlik durumları temasında Maarif Modeli öğretim programı *bulmaca* metaforuyla ilişkilendirilmiştir; örneğin, bazı katılımcılar programı “*daha karmaşık ve detaylıdır, çözülünce fayda sağlar.*” şeklinde tanımlamıştır.

Zaman ve dönüşüm temasında Maarif Modeli öğretim programı *restorasyon* metaforuyla açıklanmıştır; örneğin, “*var olan temeli sağlamlaştırmaya ve yenilemeye benzer.*” ifadesi bu düşünceyi yansıtmaktadır.

Bilgi ve öğrenme temasında program *kitap* metaforuyla açıklanmıştır; örneğin, bir katılımcı “*her şey ayrıntılı ve çok uzun bir şekilde anlatılmıştır.*” şeklinde görüş belirtmiştir.

Kaos durumları temasında Maarif Modeli öğretim programı *çorba* metaforuyla tanımlanmıştır; örneğin, “*her şey çok karışık.*” ifadesi bu temayı yansıtmaktadır.

Günlük yaşam temasında program *çanta* metaforuyla ilişkilendirilmiştir; örneğin, “*kariştirdiğçe karişturasın gelir.*” ifadesi bu durumu anlatmaktadır.

Bütüncül yaklaşım temasında Maarif Modeli öğretim programı *örümcek ağı* metaforuyla betimlenmiştir; örneğin, “*bütün bilgiler birbirine bağlıdır ve bütünü oluşturur.*” ifadesi bu temayı temsil etmektedir.

Son olarak, diğer kategorisinde Maarif Modeli öğretim programı *piyango* metaforuyla açıklanmıştır; örneğin, katılımcılardan biri “*ümit vadeder ama sonucunu bilemeyiz.*” şeklinde görüş bildirmiştir.

Öğretim Programı Maarif Model

Şekil1. Metaforların Venn şeması ile gösterimi

Öğretim programı ve maarif modeli kavramlarına yönelik metaforların sayısı Venn şeması ile şekil1’deki gibi gösterilmiştir. Sadece öğretim programı kavramına yönelik 40 adet metafor, sadece maarif modeli kavramına yönelik 49 adet metafor ve her ikisi için de ortak olan 16 adet metafor bulunmuştur.

Ortak metaforlar şöyledir: *ajanda, ayna, bilim, el feneri, güneş, hamur, harita, hayat, kitap, kılavuz, problem, pusula, rehber, yapboz, yıldız, çanta.*

Her iki kavram için en çok metafor üretimi “araçlar ve yön bulma” kategorisinde yer alırken; “pusula”, “el feneri” ve “kılavuz” gibi metaforlar öne çıkmıştır. Katılımcılar, Maarif Modeli’ni hem yol gösterici hem de belirsizlik yaratan bir yapı olarak tanımlamışlardır.

Ayrıca, iki kavramla ilgili bazı metaforların örtüştüğü ve benzer kategorilerde toplandığı görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının her iki kavrama yönelik algıları arasında belirgin bir fark olmadığını göstermektedir. Bulgular, bazı adayların yeni öğretim programına yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu ortaya koymuştur.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu araştırmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “öğretim programı” ve “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı” kavramlarına yönelik algıları, metafor analizi yöntemiyle incelenmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda 56 farklı öğretim programı metaforu ve 65 farklı TYMM metaforu belirlenmiştir. Bu metaforlar, öğretim programı için 8, TYMM için ise 9 kategori altında sınıflandırılmıştır. Bulgular, her iki kavrama ilişkin metaforların önemli ölçüde benzerlik gösterdiğini ve öğretmen adaylarının bu kavramları büyük ölçüde “rehberlik eden”, “yön gösteren” ve “düzeni sağlayan” yapılar olarak algıladıklarını ortaya koymuştur.

En sık kullanılan metaforların “*harita*”, “*pusula*”, “*kılavuz*”, “*rehber*” ve “*ışık*” gibi yön bulma araçlarına ilişkin olduğu görülmüştür. Bu metaforlar, öğretmen adaylarının öğretim programını hedefe ulaştıran bir yol haritası, öğrenme sürecinde yol gösterici bir mekanizma olarak gördüklerini göstermektedir. Bu durum, Demirel’in (2017) öğretim programını “öğretim sürecine sistematiklik kazandıran bir planlama aracı” olarak tanımlamasıyla örtüşmektedir. Katılımcılar, öğretim programının öğrenme-öğretme sürecinde belirlenen hedeflere ulaşmak için bir düzen sağlayıcı kaynak olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu, Ornstein ve Hunkins’in (2018) “etkili bir program, yalnızca içerik sunan değil, öğretmen ve öğrenciye yön veren bir rehberdir” görüşünü desteklemektedir.

Bununla birlikte, TYMM kavramına ilişkin bazı metaforların “*labirent*”, “*bilmece*”, “*belirsizlik*”, “*kargaşa*”, “*yazboz tahtası*” ve “*çorba*” gibi karmaşık ve belirsizlik içeren ifadelerden oluştuğu tespit

edilmiştir. Bu durum, öğretmen adaylarının TYMM’yi yenilikçi bir model olarak algıladıklarını, ancak içeriğine ve uygulanabilirliğine dair bazı kararsızlıklar yaşadıklarını göstermektedir. Bu bulgu, Duyul ve diğerlerinin (2025) öğretmen görüşlerine dayalı çalışmalarında elde ettikleri sonuçlarla benzerlik taşımaktadır. Söz konusu araştırmada öğretmenlerin modelin genel ilkelerini olumlu bulmakla birlikte, uygulama süreçlerinde altyapı ve yeterlilik açısından bazı eksiklikler yaşandığını ifade ettikleri belirtilmiştir. Benzer biçimde, Uludağ Kırçıl ve Uluçınar Sağır (2025) da öğretmenlerin TYMM’ye karşı olumlu tutumlar sergilediklerini, ancak modelin özellikle “öğrenci profili” ve “programlar arası bileşenleri” konularında tam bir netlik sağlayamadıklarını ortaya koymuştur. Bu araştırmanın bulguları da öğretmen adaylarının benzer bir algısal belirsizlik yaşadıklarını göstermektedir.

Diğer yandan, bazı katılımcıların TYMM’yi “yenilik”, “rönesans”, “değişim”, “teknoloji”, “tohum” ve “restorasyon” gibi dönüşüm ve gelişim çağrıştıran metaforlarla ifade ettikleri görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının bir kısmının modeli geleceğe dönük, reform niteliğinde bir değişim hareketi olarak yorumladığını göstermektedir. Bu bulgu, Karataş’ın (2024) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni “değer ve beceri temelli yenilikçi bir paradigma” olarak tanımlayan çalışmasıyla uyumludur. Ayrıca, modelin yalnızca akademik bilgiye değil, aynı zamanda milli, manevi ve etik değerlere de vurgu yapması, öğretmen adaylarının bu modeli “rehberlik eden ama aynı zamanda dönüşüm yaratan” bir yapı olarak algılamalarına neden olmuş olabilir.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta, öğretmen adaylarının her iki kavrama ilişkin algıları arasında belirgin bir farklılığın olmamasıdır. Bu durum, öğretmen adaylarının TYMM hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmamalarından ya da modelin içeriğinin öğretmen eğitimi programlarında henüz kapsamlı biçimde ele alınmamasından kaynaklanabilir. Yıldırım ve Çalışkan’ın (2024) belirttiği üzere, TYMM’nin temel amacı 21. yüzyıl insan profiline uygun bireyler yetiştirmek olsa da, bu hedefin gerçekleşebilmesi büyük ölçüde öğretmenlerin modeli anlaması ve içselleştirmesiyle mümkündür. Dolayısıyla, öğretmen adaylarının eğitim sürecinde bu modele ilişkin farkındalıklarının artırılması, modelin başarıyla uygulanması açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu sonuçlar, öğretmen adaylarının öğretim programlarını yalnızca bir belge veya düzenleyici çerçeve olarak değil, aynı zamanda öğretim sürecinde yol gösterici bir sistem olarak değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum, öğretmenlik mesleğinde program okuryazarlığının önemini vurgulamaktadır. Ornstein ve Hunkins (2018), öğretim programlarını “eğitim sürecinin pusulası” olarak tanımlamış ve programın öğretim sürecine yön veren bir araç olarak algılanmasının, öğretmen etkililiği açısından kritik olduğunu belirtmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne ilişkin belirsizlik içeren metaforların ortaya çıkması, öğretmen adaylarının yeni modele yönelik bilgi eksikliklerini ve kavramsal karışıklıklarını yansıtmaktadır. Bu durum, öğretmen eğitimi süreçlerinde TYMM’nin yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı olarak da ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Güneş, Dursun ve Alıcı (2025), TYMM matematik dersi öğretim programında ölçme ve değerlendirme yaklaşımının hâlâ öğretmenler tarafından tam olarak anlaşılmadığını belirtmiş ve bu konuda hizmet öncesi eğitimlere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmada da benzer biçimde, öğretmen adaylarının modelin içeriği, yapısı ve uygulama süreçlerine dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Bu araştırmada katılımcıların sorulara içten ve samimi biçimde yanıt verdikleri, metafor ifadelerini kendi düşüncelerini yansıtacak şekilde oluşturdukları varsayılmıştır. Ayrıca katılımcıların öğretim programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kavramlarına ilişkin temel bir farkındalığa sahip oldukları kabul edilmiştir. Araştırmada kullanılan metafor tekniğinin, öğretmen adaylarının algılarını ortaya koymak için uygun ve geçerli bir yöntem olduğu varsayılmıştır. Verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanması sürecinde araştırmacının tarafsız davrandığı ve elde edilen bulguların gerçek durumu yansıttığı kabul edilmiştir.

Bu araştırma, 2024–2025 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 103 öğretmen adayı ile sınırlıdır. Çalışma yalnızca bu gruptaki katılımcıların görüşlerini yansıtmaktadır ve daha büyük çalışma grupları için genellenemez. Veriler iki açık uçlu metafor sorusu aracılığıyla toplanmış, bu nedenle katılımcıların düşüncelerinin tamamı derinlemesine ortaya konulamamıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yeni bir program olması ve katılımcıların modele ilişkin sınırlı bilgiye sahip olmaları da sonuçları etkilemiş olabilir. Son olarak, verilerin yalnızca yazılı ifadelerden elde edilmesi ve analiz sürecinin araştırmacı yorumuna dayanması, çalışmanın diğer sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

Öğretmen adayları için TYMM konusunda özel eğitimler hazırlanmalıdır. Bu eğitimlerde modelin amacı, felsefesi ve nasıl uygulanacağı açık bir şekilde anlatılmalıdır. Üniversitelerde seminerler, paneller ve atölyeler düzenlenerek öğretmen adaylarının TYMM hakkında bilgileri ve farkındalıkları artırılmalıdır. Bu sayede modelle ilgili karışıklıklar giderilebilir. Metafor analizi yöntemi, öğretmen adaylarının düşünme ve öğrenme yaklaşımlarını anlamada etkili bir araç olarak farklı bölümlerde de kullanılmalıdır. Gelecek araştırmalarda, öğretmen adaylarının TYMM'ye yönelik görüşlerinin mülakat, odak grup çalışması gibi farklı nitel araştırma yöntemleriyle daha derinlemesine analizler yapılmalıdır. Bu araştırmaya benzer çalışmalar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulamaya geçirilmesinden belli bir süre sonra tekrarlanarak öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin modele ilişkin algılarındaki değişim karşılaştırmalı olarak incelenmelidir.

KAYNAKÇA

- Akpınar, B., & Köksalan, B. (2024). Eğitimde maarif ve müfredat yenileme ihtiyacı: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerinden teorik bir analiz. *Journal of History School*, 17(LXVIII), 27–48.
- Akpınar, B., Şen, Z., & Kılıç, D. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin program geliştirme boyutu üzerine bir inceleme. *Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi*, 20(3), 55–78.
- Arslan, A. (2025). TYMM hayat bilgisi dersi öğretim programının birinci sınıf öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *The Journal of Academic Social Science*, 1c3(1c2), 202–220.
- Arslankara, F., & Arslankara, E. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin felsefi temelleri üzerine bir değerlendirme. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 112–130.
- Banaz, A. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin öğretmen görüşleri: Nitel bir analiz. *Milli Eğitim Dergisi*, 53(240), 315–337.
- Baz, F. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Uluslararası Eğitimde Yenilik Dergisi*, 10(2), 98–116.
- Berk, Ş., & Özer, B. (2024). “Türkiye Yüzyılı” Maarif Modeli (TYMM) öğretim programlarına ilişkin nitel bir değerlendirme. *Tarih Okulu Dergisi*, 17(73), 3241–3256. <https://doi.org/10.29228/joh.78177>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Demirel, Ö. (2015). *Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı* (23. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Demirel, Ö. (2017). *Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi.
- Demirel, Ö. (2018). *Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya* (27. baskı). Pegem Akademi.
- Duyul, S., Duyul, Y., Kesman, M., & Kesman, M. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda öğretmen görüşleri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 5(3), 20262. <https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/562>
- Efe, M. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerine genel bir değerlendirme. *Eğitimde Yeni Ufuklar Dergisi*, 4(1), 12–29.
- Erdoğan, İ. (2020). *Eğitimde büyük dönüşüm süreci*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Ergüney, B., & Tepe, M. (2023). Eğitimde metafor analizi yaklaşımı üzerine kuramsal bir çözümleme. *Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 134–150.
- Güneş, İ., Dursun, F., & Alcı, B. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortaokul matematik dersi öğretim programında ölçme ve değerlendirme yaklaşımının analizi. *İstanbul Eğitim Dergisi*, (2), 132–159. <https://doi.org/10.71270/istanbulegitim.istj.1648231>
- Kangal, A., & Kansu, M. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. *Eğitimde Güncel Yaklaşımlar Dergisi*, 7(1), 45–67.
- Karataş, F. (2024). Öğretmen adaylarının gözüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM): Değerlendirme raporlarının tematik analizi. *Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 15(2), 1068–1087.
- Karataş, İ. H. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında. *Alanyazın*, 5(1), 6–11.
- Kaş, B., & Köktürk, Ş. (2021). Akademik çeviri programları kapsamında eğitim, öğretim, eğitim programı ve öğretim programı kavramlarının değerlendirilmesi. *Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, (8).

- Küçük, R., & Kurt, H. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında okul yöneticilerinin görüşleri. *Eğitim ve Yönetim Dergisi*, 8(2), 89–108.
- Kuzu, O., Göçer, V., & Akçay, A. O. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkökul matematik dersi öğretim programının incelenmesi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, 41, 640–667.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2023). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları tanıtım kitabı*. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, principles, and issues (7th ed.)*. Pearson.
- Saban, A. (2019). *Eğitimde yeni yönelimler ve öğretmen rolleri*. Nobel Yayıncılık.
- Taş, Ş., Şentürk, Ş., & Şiraz, F. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) okul öncesi eğitim programının, program öğeleri açısından incelenmesi. *Uluslararası Eğitimde Nitel Araştırmalarda Mükemmellik Arayışı Dergisi*, 3(2), 85–99.
- Tuna, C. (2025). Türk eğitim sistemi. In C. Tuncay (Ed.), *Eğitim felsefesi* (ss. 115–134). Akademisyen Yayıncılık.
- Uludağ Kırçıl, R., & Uluçınar Sağır, Ş. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sınıf içi yansımaları: Öğretmen görüşleri. *Erciyes Journal of Education*, 9(1), 24–46. <https://doi.org/10.32433/eje.1673094>
- Ülçay, N. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri üzerine bir inceleme. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 15(1), 75–92.
- Yıldırım, A. (2020). Öğretmen algılarının öğretim programlarına etkisi: Kuramsal ve uygulamalı bir bakış. *Eğitim Bilimleri Dergisi*, 45(2), 213–230.
- Yıldırım, Y., & Çalışkan, A. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 21. yüzyıl insan profili açısından değerlendirilmesi. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(26), 204–220.
- Yılmaz, T. Y., Kesici, B., Türkoğlu, H., Halat, M., & Durğun, H. (2025). Matematik öğretmenlerinin Maarif Modeli ortaokul matematik dersi öğretim programına ilişkin metaforik algıları. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*, 6(2), 240–271.